

PELATIHAN SENAM KEBUGARAN JASMANI (SKJ) PELAJAR PADA ANAK DI SD NEGERI TITI PANJANG

Melfa Br Nababan¹, Afrizal², Fakhur Rizal³

^{1,2,3} Universitas Gunung Leuser Aceh

Email correspondensi: nababanmelfa@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memasyarakatkan Senam Kebugaran Jasmani (SKJ) Pelajar dan menghasilkan instruktur SKJ Pelajar yang memiliki bakat dalam bidang senam. Selain itu pengabdian masyarakat ini juga dilakukan untuk memberdayakan masyarakat khususnya pada pelajar anak SD Negeri Titi Panjang Kecamatan Leuser dengan membuat rutinitas pelaksanaan SKJ Pelajar secara berkelanjutan yang bertujuan untuk peningkatan kebugaran pada pelajar khususnya di SD Negeri Titi Panjang Kecamatan Leuser. Sasaran dari kegiatan ini adalah SD Negeri Titi Panjang Kecamatan Leuser. Metode yang digunakan adalah pelatihan terdiri dari teori, diskusi, pelatihan yang dilanjutkan dengan latihan/praktik baik secara perorangan, kelompok dan secara keseluruhan. Waktu yang diperlukan untuk kegiatan ini adalah 24 kali pertemuan selama 2 Bulan. Hasil pelatihan Senam SKJ Pelajar adalah Siswa/i SD Negeri Titi Panjang Kecamatan Leuser yang mengikuti kegiatan pelatihan ini mampu mempraktekkan gerakan SKJ Pelajar dan cara membuat tubuh sehat dan bugar dengan melakukan keseluruhan gerakan SKJ Pelajar dan mereka mampu melakukan kembali senam yang diajarkan. Hasil yang diperoleh setelah melakukan pelatihan ini 82 % Siswa/i SD Negeri Titi Panjang Kecamatan Leuser khusus kelas 4, 5, dan 6 mampu dan mau menerapkan SKJ Pelajar menjadi kegiatan rutin setiap 2 kali seminggu di Sekolah. Dari Aktivitas fisik SKJ Pelajar tersebut memperlihatkan terjadinya peningkatan pengetahuan terkait aktivitas fisik gerak Senam SKJ Pelajar. Pelatihan terkait berdampak kepada sehingga memperbaiki pola hidup sehat dan bugar.

Kata Kunci: Pelatihan, Senam Kebugaran Jasmani (SKJ) Pelajar.

A. DAFTAR PUSTAKA

- Harwanto (2020). *Senam Dasar*. CV Jakad Media Publishing. Jakarta.
- Muhyi Muhammad, Slamet Junaidi, & dkk (2016). *Learning Through Movement*. CV Andi Offset. Yogyakarta
- Mutohir, T.C. & Ali Maksum (2007). *Sport Development Index, Konsep Metodologi dan Aplikasi, Alternatif Baru Mengukur Kemajuan Pembangunan Bidang Olahraga*. Bessido Primalaras. Jakarta
- Restianti Hetti (2010). *Mengenal Jenis Senam*. Quadra.
- Suharti, Nurhasan, & Oce Wiriawan (2017). *Latihan Senam SKJ Untuk Meningkatkan Kebugaran Jasmani*. Adi Buana University Press. Jakarta.